

Повертаючись до попередньої теми, підкреслимо, що хронологічні нестиковки можна виявити й для решти хронологічних підрахунків стосовно часу виконання розписів церкви Спаса. Якщо Сіріг міг потрапити до Києва не раніше кінця весни 1643 р. (після Яського собору, в якому він брав участь), а всі оздоблювальні роботи всередині храму були завершені того ж року (й, очевидно, ще теплого сезону), то яким чином грецький богослов міг встигнути владнати справу із запрошенням живописців, а останні, в свою чергу, встигнути не лише приїхати з Балкан, але й виконати свою роботу в такий стислий термін? Подібне припущення ґрунтується на низці довільних збігів, що робить його малоймовірним. Натомість, якщо обрати найпростіше пояснення, то легко дійти висновку, що Петро Могила винайняв художників задалегідь, без втручання будь-яких посередників. До того ж, у київського митрополита існували серйозні непорозуміння з Сірігом з догматичних питань; останній “не виправдав православ’я руського” щодо могилянського “Катехізиса”¹.

Тема еволюції архітектурних форм церкви Спаса на Берестові впродовж епохи Середньовіччя потребує подальшого вивчення.

Кондратюк А. Ю.

Кандидат мистецтвознавства

Начальник науково-дослідного відділу вивчення мистецької спадщини
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ІКОНОГРАФІЇ СТИНОПISУ ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ 40-х рр. XVII ст.

Проблема дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст. на сьогодні розроблена недостатньо. Значна кількість сюжетів у системі розписів храму нетипова для українського мистецтва попередніх періодів, але знаходить численні аналогії у малярстві візантійської і поствізантійської традицій. Іконографічні нововведення, особливості самої системи розписів, принцип заповнення площини живописними зображеннями, – все це відобразило зміни, що відбулися в українському мистецтві доби Петра Могили.

Монументальний ансамбль храму – свідчення залучення українського мистецтва до загальноєвропейського художнього процесу. Відтак дослідження іконографії розписів церкви Спаса нині надзвичайно важливе. Це вирішує не тільки суто мистецтвознавчі проблеми, але й надає змогу уявити загальний характер художніх процесів у Києві першої половини XVII ст. Як зазначала Л. С. Міляєва, мистецьку ауру Києва того часу нам узагалі важко відновити, бо на заваді до розв’язання цієї проблеми стоїть обмеженість мистецьких творів; при тому, що і серед них переважає гравюра². Тож варто зосередити особливу увагу на тих пам’ятках, що однак збереглися. А розписи церкви Спаса – єдиний цілісний монументальний ансамбль першої половини XVII ст., виконаний у мурованій споруді.

¹ Филарет (Гумилевский), архиеп. Обзор русской духовной литературы. – СПб., 1884. – Кн. 1. – С. 194.

² Міляєва Л. С. Митрополит Петро Могила і духовне середовище Києва 30 – 40-х рр. XVII ст. // Хроніка – 2000. Український культурологічний альманах. – 2004. – Вип. 60. – С. 403.

Притому дослідження пам'яток, подібних до ансамблю церкви Спаса, досить непросте. У період, коли він був створений, відбувається справжній прорив в іконографії Східної Церкви. І, водночас, відбувається зворотне явище – вплив візантійського мистецтва на латинську культуру. Постає питання, якими були джерела натхнення для виконавців стінопису, адже він виконаний на території, що знаходилася на перехресті візантійської і латинської культур.

Щодо витоків зображень церкви М. І. Петров, один із перших серйозних її дослідників, обмежився твердженням, що розписи загалом відповідають грецьким ермініям (керівництвам для іконописців). Причому вченого більше цікавили не самі зображення, а написи, що їх супроводжують¹. Наступні дослідники храму з цього приводу здебільшого повторювали твердження М. І. Петрова.

Напевно, найбільше зауважень з приводу іконографії стінопису було зроблено П. М. Жолтовським. У цілому учений поділяв думку М. І. Петрова і писав, що в системі розпису, наскільки дозволяли архітектурні умови храму, були додержані приписи грецької “ермінії” в її афонських варіантах. “Грецьке” – східне, на його думку, тут було свідомо протиставлено західному².

Учений відзначив наявність у системі розписів образів цілої низки святих грецького пантеону, таких, як Антоній Великий, Сава Освячений, Єфрем Сирін та ін. і наголосив, що деякі, презентовані у стінописі святі (Артемій, Епіфаній, Яків Персянин) були мало відомі в Україні³.

До іконографічних новин розпису П. М. Жолтовський відносив два пояси страсних сцен на західній стіні середньої частини храму. Він зауважив також, що на південній його стіні вперше з'являється такий характерний для пізнішої української іконографії символічний сюжет, як “Недріманне око”⁴.

Цікаві зауваження були висловлені деякими науковцями з приводу зразків для композиції західної стіни внутрішнього нартекса “Моління” (“Деїсус із портретом Петра Могили”). Так, польський вчений П. Красний вважав, що композиція була інспірована молдавською ктиторською фрескою з церкви Єпіфанія в Сучаві (Сочаві), заснованої Єремією Могилою 1596 р.⁵

Зазначимо, що в монументальному малярстві Молдавського князівства XVI–XVII ст. ктиторські портрети господарів і бояр були надзвичайно поширеним явищем⁶. Петро Могила у себе на батьківщині міг їх бачити у великій кількості, і в тому, що у відновленому ним київському храмі він вирішив зробити щось подібне, немає нічого дивного. Хоча Л. С. Міляєва була переконана, що поштовхом до виконання композиції “Деїсус із портретом Петра Могили” була центральна частина втраченого розпису – групового портрета київських князів у Софії Київській⁷. На цьому ж наголошував свого часу і дослідник давньоруської епіграфіки С. Висоцький⁸.

Отже, ученими кінця XIX–XX ст. з приводу іконографії розписів церкви Спаса були зроблені певні спостереження, однак стосовно лише окремих композицій. У вітчизняному мистецтвознавстві досі не існує узагальнюючої праці щодо іконографії поствізантійського мистецтва.

Серед досліджень останніх років, присвячених означеній проблемі, слід згадати колективні праці В. Г. Ченцової, О. В. Лопухіної і О. В. Пітателевої. Їхні публікації були присвячені, головним чином, проблемі атрибуції розписів церкви Спаса. В деяких їхніх працях, зокрема, у статті у збірнику матеріалів конференції “Каптеровские чтения”⁹, пам'ятку проаналізовано в широкому контексті візантійського і поствізантійського мистецтва. До окремих композицій храму і навіть до окремих мотивів деяких композицій було віднайдено сюжетні й тематичні аналогії¹⁰.

¹ Петров Н. И. Древняя стенопись в Киевской Спасской на Берестове церкви (оттиск из журнала “Труды Киевской Духовной академии”). – К., 1908. – С. 15.

² Жолтовський П. М. Монументальний живопис на Україні XVII–XVIII ст. – К., 1988. – С. 15.

³ Там само. – С. 13.

⁴ Жолтовський П. М. Вказ. пр. – К., 1988. – С. 13.

⁵ Krasny P. Odbudova kijovskiej cerkwi Spasa na Berestowie przez metropolit Piotra Mohyla a problem nawrotu do gotyki w architekturze sakralnej Rusi koronnej w XVII wieku // Buletyn Historii sztuki. – 2000. – № 3-4. – S. 348-349.

⁶ Зевина А., Роднин К. Изобразительное искусство Молдавии. – Кишинев, 1965. – С. 30; Scurta istorie a artelor plastice in RPR. – Vol. 1: Arta Romineasca in epoca feudala. – Bucuresti, 1957. – Fig. 53, 77, 80, 158, 159.

⁷ Міляєва Л. С. Вказ. пр. – С. 413.

⁸ Висоцький С. А. Светские фрески Софийского собора в Киеве. – К., 1989. – С. 96-97.

⁹ Лопухина Е. В., Питателева Е. В., Ченцова В. Г. Поствізантійські фрески церкви Спаса на Берестове в контексті письмових джерел і художественно-іконографічного аналізу // Каптеровские чтения. Сборник статей. – М., 2015. – С. 179-220.

¹⁰ Там же. – С. 191-201.

Лл. 1. Св. Яків Персянин. Тріумфальна арка. Зворотний бік. Західний укіс. 1643 р.

Лл. 2. Спас-Дитя Недріманне Око. Внутрішній нартекс. Південна стіна. Верхній регістр. 1643 р.

Беручи до уваги слушні у багатьох випадках зауваження цих дослідниць, слід наголосити, що питання щодо джерел іконографії сюжетів церкви Спаса на Берестові було розкрито недостатньо. Чергове звернення до стінопису цього храму і його іконографії залишається актуальним.

Для вирішення проблем іконографії, у храмі, крім зображень, слід розглядати тексти на композиціях. Тексти на іконах узагалі надзвичайно важливі: вони також є елементом атрибуції творів іконопису й нерідко надають змогу визначити рідну мову художника-виконавця. Однак, ґрунтовні дослідження таких написів розпочалися порівняно нещодавно. Слід згадати, зокрема, праці вітчизняної дослідниці Л. Коць-Григорчук¹. Але ситуація з київською церквою Спаса ускладнюється внаслідок того, що переважно написи у храмі – не слов'янські, а грецькі. Вони практично не досліджені, значна частина втрачена або під записами.

Могілянський стінопис храму досі повністю не розкритий від записів, тож дослідження його стилістики, як і текстів на композиціях поки що ускладнене. Але для дослідження іконографії особливих перешкод немає. І найбільш плідний шлях у цьому напрямку – залучення широкого кола пам'яток візантійського і поствізантійського мистецтва плюс системний підхід.

Студії у цьому напрямку дадуть змогу переглянути доволі спірне твердження П. М. Жолтовського, який вважав, що стінопис храму не викликав в українському мистецтві ніякого помітного резонансу, і подальший розвиток живопису тут відбувався вже іншими шляхами². На наш погляд, узагалі некоректно ставити питання таким чином. Пам'ятки пост візантійського мистецтва (а стінопис церкви Спаса належить саме до цієї традиції) не мали національного характеру. І спроба їм цього характеру надати – це шлях безперспективний. Водночас, високий рівень майстерності художників-виконавців ансамблю Спаса на Берестові, розмаїття іконографії, складний богословський задум стінопису – все це понад півтора століття робить пам'ятку цікавою для вітчизняних і зарубіжних дослідників. Тож вона має бути поставлена у відповідний контекст і зайняти належне місце в історії вітчизняного і європейського мистецтва.

¹ Коць-Григорчук С. Л. Написи на творах українського середньовічного малярства (лінгвістичне та палеографічне атрибування) // ЗНТШ. – Т. ССХХІ. – Львів, 1990. – С. 210-235; її ж. Написи на іконах Богородиці Одигітрії з пророками // Богородиця і українська культура. Тези доповідей і повідомлень Міжнародної конференції 14-15 грудня 1995 р. – Львів, 1995. – С. 26-28.

² Жолтовський П. М. Вказ. пр. – С. 15.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Михайлина Любомир Павлович**, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Антоній (Паканич)**, Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Сагайдак Михайло Андрійович**, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схиігумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Близьких печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Близьких печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017